

SUZUVCHILARNI MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGINI
SAMARADORLIGINI OSHIRISH**Islomova Marjona**

O'zDJTSU II kurs talabasi

Annotasiya. Maqolada suzuvchilarning raqobatbardosh faoliyatini o'rganish keltirilgan. Suzuvchilarning raqobatbardosh faoliyati samaradorligini belgilovchi omillar aniqlanadi: suzuvchilarning psixologik sifatleri yetarlicha rivojlanmaganligi, start oldidan isinishni irratsional rejalashtirish, masofadagi kuchlarni irratsional taqsimlash. Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan suzuvchilarni musobaqa oldidan tayyorlash mazmuni va metodikasi keltirilgan. Musobaqalarga tayyorgarlik ko'rishda ikkita pedagogik tajriba o'tkazish tajriba guruhi suzuvchilarning raqobatbardosh faoliyati samaradorligida nazorat guruhi suzuvchilarga nisbatan sezilarli ustunlikni ko'rsatdi.

Kalit suzlar: musobaqadan oldingi tayyorgarlik, samaradorlik, suzuvchi, isinish, start oldi holati, psixologik tayyorgarlik, taktika.

Аннотация. В статье представлено исследование соревновательной деятельности пловцов. Определены факторы, обуславливающие результативность соревновательной деятельности пловцов: недостаточно развитые психологические качества пловцов, нерациональное планирование предстартовой разминки, нерациональное распределение сил на дистанции. Представлены разработанные нами содержание и методика предсоревновательной подготовки пловцов. Проведение двух педагогических экспериментов при подготовке к соревнованиям показало существенное преимущество в результативности соревновательной деятельности пловцов экспериментальной группы над пловцами контрольной группы.

Ключевые слова: предсоревновательная подготовка, результативность, пловец, разминка, предстартовое состояние, психологическая подготовка, тактика.

Annotation. The article presents a study of the competitive activity of swimmers. The factors that determine the effectiveness of the competitive activity of swimmers are determined: insufficiently developed psychological qualities of swimmers, irrational planning of the pre-start warm-up, irrational distribution of forces at a distance. The content and methodology of pre-competitive training of swimmers developed by us are presented. Carrying out two pedagogical experiments in preparation for the competitions showed a significant advantage in the effectiveness of the competitive activity of the swimmers of the experimental group over the swimmers of the control group.

Key words: pre-competition preparation, effectiveness, swimmer, warm-up, pre-start state, psychological preparation, tactics.

Dolzarbliigi. Sportchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda mahorat darajasini oshirish, shuningdek, musobaqalar oldidan suzuvchilarning isinish mazmunini yaxshilash sportchilarning musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etishi uchun qo'shimcha zaxiraga aylanadi. Sportchiga shaxsiy ta'sirning qiymati, uning holatini hisobga olgan holda, musobaqa yaqinlashgan paytdan boshlab ortadi. Musobaqadan oldingi tayyorgarlikda sportchining tayyorgarligida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmaydi, chunki barcha ishlar avvalroq bajarilgan va asosiy vazifa yuklarni tiklash, tezlikni va psixo-emotsional tushirishni oshirish va tayyorgarlikni shakllantirishdir. boshlanishi. Sportchida musobaqalashish, rekord natija uchun kurashish istagi bo'lishi kerak [1, 2, 3].

Zamonaviy raqobat faoliyatining sportchilarning tayyorgarligi va individual fazilatlarining namoyon bo'lishiga qo'yiladigan ob'ektiv talablari, bir tomondan, suzuvchilarni musobaqadan oldin tayyorlashning nazariy va uslubiy asoslarining etarli darajada rivojlanmaganligi, ikkinchi tomondan, qarama-qarshilikdir. suzuvchilarni

musobaqadan oldin tayyorlashni takomillashtirish yo'nalishlari, vositalari va usullarini topishdan iborat bo'lgan ushbu tadqiqot muammosini shakllantirishga imkon berdi [3].

Ishning maqsadi malakali suzuvchilarning startdan oldingi chigilyozdi mashqlarining optimal variantini aniqlashdan iborat.

Maqsadga muvofiq holda ishda quyidagi **vazifalar** oldinda qo'yildi:

1. Start oldidan o'tkaziladigan chigalyozdi mashqlarining suzuvchi natijasiga ta'sir etishi masalalariga doir maxsus adabiyotlarni o'rganish.

2. 100 metr masofaga erkin usulda suzish uchun chigalyozdi mashqlarining optimal variantini tanlab olish.

3. Start oldidan chigalyozdi mashqlarini bajarishga doir tavsiyalar tayyorlash.

Oldinga qo'yilgan vazifalarni hal etish uchun quyidagi tadqiqot metodlaridan foydalanildi:

1. Ilmiy – metodik adabiyotlar tahlili;
2. Pedagogik kuzatuvlar;
3. Pedagogik nazorat sinovlari;
4. Pedagogik tajriba;
5. Matematik – statistika uslubi.

Tadqiqotni tashkil qilish. Tadqiqot dasturi bir nechta bosqichlarda bajarildi.

Birinchi bosqich 2022 yil sentyabr - oktyabr oylarida o'tkazildi. Bu boshqichning vazifasi adabiyotlar bilan ishlashdan va suzuvchilar uchun chigalyozdi mashqlarining maqbul variantlarini tanlab olishdan iborat bo'ldi.

Ikkinchi bosqich (2022 yil dekabr – 2023 may) pedagogik tajriba o'tkazishni nazarda tutgan edi.

Uchinchi bosqich (2023 yil may oyi) tajriba davomida olingan ma'lumotlarni qayta ishlab chiqish vazifasiga qaratildi, ishni rasmiylashtirish.

Tajribada 15 – 16 yoshdagi sportchilar ishtiroq etdilar. Sportchilarning jismoniy rivojlanishi va texnik tayyorgarlik darajasi bir xil edi. Pedagogik tajriba tadqiqotlari SST bo'yicha ROSMM bazasida o'tkazildi.

Tadkikot natijalari va uning muhokamasi. Musobaqalar boshlanishidan oldin sportchilarning holati ob'yektiv ko'rsatkichlar hamda sub'yektiv sezgilarga ko'ra aniqlandi va shu holatga bog'liq holda har bir sportchi uchun individual tarzda chigalyozdi mashqlari variantlari tanlab olindi.

Chigalyozdi mashqlarining optimalligi musobaqa masofasidagi natijaga, ob'yektiv ko'rsatkichlar hamda sportchining sub'yektiv sezgilari bo'yicha aniqlandi.

Ob'yektiv ko'rsatkichlar:

1. Natija, s;
2. YUQT, minutaga/zarba;
3. Sub'yektiv sezgilar:
4. Startga tayyor bo'lish (haroratning oshishi, mushaklardagi issiqlik, yaxshi suzish istagi);
5. Mushaklardagi yengillik (og'irlik, qisinish);
6. Asab tizimi holati (o'ta qo'zg'aluvchanlik, befarqlik, yaxshi natija ko'rsatishga tayyor turish).

Jadval 1. Emosional qo'zg'aluvchanlik kam bo'lgan sharoitdagi chigalyozdi mashqlar.

Vazifalari	Miqdori
Organizmni oldinda turgan yuklamalarga tayyorlash	200 m erkin usul 400 m aralash suzish 200 m oyoqlar yordamida
O'z kuchiga ishonch hosil qilish	200 metr qo'llar yordamida 200 metr mashq
Diqqatni mashq bajarilish sifatiga jamlash	4x50 tanaffus 40-45 shiddat 70-75% 200 erkin suzish 2x25 startdan 200 erkin suzish

Jadval 2. Emosional qo'zg'aluvchanlik yuqori bo'lgan sharoitdagi chigalyozdi mashqlar.

Vazifalari	Miqdori
Diqqatni mashq bajarilish sifatiga jamlash	400 erkin suzish
Ortiqcha emosional qo'zg'aluvchanlikni yo'qotish	200 aralash suzish 400 mashq
Xavotirlanish hissini kamaytirish	8x50 tanaffus 40s shiddat 50-60%
Qisib bajariladigan harakatlardan qutilish	400 erkin suzish

Jadval 3. Sportchining holati startga tayyor turishda sub'yektiv sezgilarda ifodalanadi (haroratning oshirishi, mushaklardagi issiqlik, yaxshi suzish istagi, mushaklardagi yengillik)

№	Sportchining familiyasi, ismi	Chigalyozdi mashqlari varianti	Natija	Chigalyozdi mashqlari varianti	Natija
1	D.R.	№1	1.06,78	№2	1.06,85
2	B.S.	№1	1.10,36	№2	1.10,30
3	I.F.	№1	1.11,28	№2	1.11,15
4	K.N.	№2	1.11,34	№1	1.11,28
5	B.E.	№2	1.10.64	№1	1.10,58
6	I.K.	№2	1.09,78	№1	1.09,66

Jadval 4. Sportchining holati startga tayyor turishida sub'yektiv sezgilarda namoyon bo'ladi (o'ta qo'zg'aluvchanlik, befarqlik, mushaqlar harakatlarida qisinish)

№	Sportchining familiyasi, ismi	Chigalyozdi mashqlari varianti	natija	Chigalyozdi mashqlari varianti	natija
1	K.E.	№1	1.06,78	№2	1.06,85
2	Y.D.	№1	1.10,36	№2	1.10,30
3	A.K.	№1	1.11,28	№2	1.11,15
4	I.S.	№2	1.11,34	№1	1.11,28
5	B.D.	№2	1.10.66	№1	1.10.72
6	R.A.	№2	1.09.75	№1	1.09.64

Jadval 5. 100 metr masofaga erkin usulda suzishda musobaqa masofasini bo'shib o'tish natijalari.

№	Sportchining familiyasi, ismi	Dekabr 2022		Mart 2023		May 2023	
		Chigalyozd i mashqlari varianti	natija, s	Chigalyozd i mashqlari varianti	natija, s	Chigalyozd i mashqlari varianti	natija, s
1	D.R.	№1	1.06,74	№1	1.06,22	№2	1.05,84
2	B.S.	№2	1.10,30	№1	1.10,20	№2	1.10,04
3	I.F.	№1	1.11,17	№1	1.11,10	№2	1.11,15
4	K.N.	№1	1.11,26	№2	1.11,20	№2	1.11,16
5	B.E.	№2	1.10,58	№2	1.10,40	№1	1.10,35
6	I.K.	№1	1.09,66	№1	1.09,45	№2	1.09,33
7	K.E.	№1	1.06,78	№1	1.06,27	№1	1.06,08
8	Y.D.	№2	1.10,32	№2	1.10,10	№2	1.10,01
9	A.K.	№2	1.11,16	№2	1.11,11	№2	1.11,05
10	I.S.	№2	1.11,28	№1	1.11,08	№1	1.10,46
11	B.D.	№2	1.10,65	№2	1.10,36	№2	1.10,24
12	R.A.	№2	1.09,62	№1	1.09,49	№1	1.09,28

Rasm 1. 100 m erkin usulda suzishda natijalar dinamikasi

Xulosalar.

Maxsus adabiyotlar tahlili va olib borilgan tadqiqotlar quyidagi xulosalar chiqarishga imkon beradi.

1. Suzuvchilar uchun yagona chigalyozdi mashqlari dasturi mavjud emas.

2. Chigalyozdi mashqlarining turli xil variantlatrini tahlil qilish ularning biron biri afzalligini isbotlab bermadi.

3. Tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, to'g'ri tanlab olingan chigalyozdi mashqlari sportchiga o'z imkoniyatlarini namoyon qilishga va natijasini yaxshilashga imkon beradi.

4. Murabbiy va sportchi o'z variantlariga empirik yo'l bilan kelishlari lozim, biroq bunga jahonning eng kuchli suzuvchilari tomonidan qo'llanilgan chigalyozdi mashqlari dasturi yordam berishi kerak.

5. Musobaqalardan oldin sportchi o'z sezgilariga quloq tutishni, mushaklar ishi va nafas olish holatini kuzatishni o'rganishni zarur.

6. Vaqt o'tishi bilan har bir sportchida suvda hamda quruqlikda bajariladigan o'zining chigalyozdi mashqlarining optimal strategiyasi yaratiladi.

Amaliy tavsiyalar

Malakali suzuvchilar odatda chigalyozdi mashqlariga dastlabki suzishdan oldin 25-30 minut sarflaydilar.

Chigalyozdi mashqlari boshini suzish boshlanishiga yaqinlashtirish lozim, zero shu orqali organizmning funksional yizimlarining ishga tushishiga yordam beruvchi samara hosil qilinadi.

Adabiyotlar

1. Федорова О.Н. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КОМАНДЫ ПО ПЛАВАНИЮ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6.;

URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=23467> (дата обращения: 10.06.2023).

2. Bompa T. O. Periodization training for sports. Buzzichelli Champaign, IL: Human kinetics, 2015. 392 p.

3. Bowman B. Tapering world champion swimmers // Tapering and speaking for optimal performance / I. Mujika. Champaign : Human kinetics, 2009. Pp. 123–130.